

NEYRON TARMOQ VA ULARNING TURLARI

¹Alimardanova Nigina, ²Turdialiyeva Hamida, ³Choriyeva Madina.

^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195441>

Anotatsiya. Mazkur tezisimizda neyron tarmoq qurilishi va neyron tarmoq turlari haqidagi ma'lumotlar berilgan. Neyron tarmoqlar, sun'iy intellektning asosidir. Barcha aqilli qurilmalar neyron tarmoqlar yordamida ma'lumotlarni qabul qiladi va qayta ishlab yana uzatadi. Bu tezis yordamida neyron tarmoqlarni qurishni va uning turlarini keng yoritib beramiz.

Kalit so'zlar: sun'iy, ai, perseptron, konvolyutsion neyron, modul, dekonvolyutsion neyron.

Kirish

Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) nima? AI sohasidagi eng katta yutuqlarning aksariyati [sun'iy neyron tarmoqlari tomonidan boshqariladi](#). Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) - bu inson miyasida joylashgan neyron tarmoqlardan ilhomlangan formatda birlashtirilgan matematik funktsiyalarning ulanishi. Ushbu ANN ma'lumotlardan murakkab naqshlarni ajratib olish, ma'lumotlarni tasniflash/tanib olish uchun ko'rinmas ma'lumotlarga ushbu naqshlarni qo'llash qobiliyatiga ega. Shu tarzda, mashina "o'rganadi". Bu neyron tarmoqlar haqida qisqacha ma'lumot, ammo keling, ular nima ekanligini va qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun neyron tarmoqlarni batafsil ko'rib chiqaylik.

Ko'p qatlamli Perceptron tushuntirildi

Murakkab neyron tarmoqlarni ko'rib chiqishdan oldin, biz ANN ning oddiy versiyasini ko'rib chiqishga biroz vaqt ajratamiz. [Ko'p qatlamli perseptron \(MLP\)](#).

Zavoddagi yig'ish liniyasini tasavvur qiling. Ushbu yig'ish liniyasida bitta ishchi buyumni oladi, unga ba'zi o'zgarishlar kiritadi va keyin uni xuddi shunday qiladigan navbatdagi ishchiga uzatadi. Bu jarayon qatordagi oxirgi ishchi buyumga yakuniy teginishlarni amalga oshirguncha va uni fabrikadan olib chiqadigan kamarga o'rnatguncha davom etadi. Ushbu o'xshashlikda, yig'ish liniyasiga bir nechta "qatlamlar" mavjud va mahsulotlar ishchidan ishchiga o'tayotganda qatlamlar o'rtasida harakatlanadi. Yig'ish liniyasi ham kirish va chiqish joyiga ega.

Ko'p qatlamli perceptronni uchta qatlamdan iborat bo'lgan juda oddiy ishlab chiqarish liniyasi sifatida ko'rish mumkin: kirish qatlami, yashirin qatlam va chiqish qatlami. Kirish qatlami - bu ma'lumotlar MLP ga uzatiladi va yashirin qatlamda ma'lumotlarni tashqi dunyoga beradigan chiqish qatlamiga o'tkazishdan oldin bir nechta "ishchilar" ishlov beradi. MLP

misolida, bu ishchilar "neyronlar" (yoki ba'zan tugunlar) deb ataladi va ular ma'lumotlarni qayta ishlashda ular bir qator matematik funksiyalar orqali ularni boshqaradilar.

Tarmoq ichida tugunni tugunga bog'laydigan "" deb nomlangan tuzilmalar [mavjud.og'irliklar](#)". [Og'irliklar](#) tarmoq bo'ylab harakatlanayotganda ma'lumotlar nuqtalari qanday bog'liqligi haqidagi taxmindir. Boshqacha qilib aytganda, og'irliklar bir neyronning boshqa neyronga ta'sir qilish darajasini aks ettiradi. Og'irliklar joriy tugunni tark etganda "faollashtirish funksiyasi" orqali o'tadi, bu ma'lumotlarni o'zgartiradigan matematik funksiyaning bir turi. Ular chiziqli ma'lumotlarni chiziqli bo'lmagan tasvirlarga aylantiradi, bu tarmoqqa murakkab naqshlarni tahlil qilish imkonini beradi.

"Sun'iy neyron tarmog'i" bilan nazarda tutilgan inson miyasiga o'xshashlik, inson miyasini tashkil etuvchi neyronlarning ANNdagi tugunlar qanday bog'langaniga o'xshash tarzda birlashtirilganligidan kelib chiqadi.

Ko'p qatlamli perseptronlar 1940-yillardan beri mavjud bo'lsa-da, ularning ayniqsa foydali bo'lishiga to'sqinlik qiladigan bir qator cheklovlar mavjud edi. Biroq, so'nggi ikki o'n yilliklar davomida "[orqaga tarqalish](#)" yaratildi, bu tarmoqlarga neyronlarning og'irligini sozlash va shu bilan ancha samaraliroq o'rganish imkonini berdi. Orqa tarqalish neyron tarmoqdagi og'irliklarni o'zgartiradi, bu tarmoqqa ma'lumotlar ichidagi haqiqiy naqshlarni yaxshiroq qo'lga kiritish imkonini beradi.

Neyron tarmoqlarning har xil turlari mavjud va har xil turdagi neyron tarmoqlarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega (va shuning uchun ulardan foydalanish holatlari). Yuqorida tavsiflangan chuqur neyron tarmoq turi neyron tarmog'ining eng keng tarqalgan turi bo'lib, u ko'pincha oldinga uzatiladigan neyron tarmoq deb ataladi.

Neyron tarmoqlarning har xil turlari.

Neyron tarmoqlardagi o'zgarishlardan biri Recurrent Neural Network (RNN) hisoblanadi. Takroriy neyron tarmoqlari holatida, aylanish mexanizmlari tahlilning oldingi holatidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi, ya'ni ular tartib muhim bo'lgan ma'lumotlarni sharhlashlari mumkin. RNNlar ketma-ket/xronologik ma'lumotlardan naqshlarni olishda foydalidir. Takroriy neyron tarmoqlari bir yo'nalishli yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama neyron tarmog'i bo'lsa, tarmoq ketma-ketlikning keyingi qismlaridan ham, ketma-ketlikning oldingi qismlaridan ham ma'lumot olishi mumkin. Ikki tomonlama RNN ko'proq ma'lumotni hisobga olganligi sababli, u ma'lumotlardan to'g'ri naqshlarni chizishga qodir.

Konvolyutsion neyron tarmog'i - bu neyron tarmoqning maxsus turi bo'lib, u tasvirlarda topilgan naqshlarni sharhlashda mohir bo'ladi. CNN tasvir piksellari ustidan filtr o'tkazish va tasvir ichidagi piksellarning raqamli ko'rinishiga erishish orqali ishlaydi, keyinchalik u naqshlarni tahlil qilishi mumkin. CNN shunday tuzilganki, tasvirdan piksellarni tortib oladigan konvolyutsion qatlamlar birinchi bo'lib, keyin zich bog'langan oldinga uzatiladigan qatlamlar keladi, ob'ektlarni tanib olishni o'rganadigan qatlamlar bundan keyin keladi.

Konvolyutsion neyron tarmoqlari - Bu tasvir, video va ovozni qayta ishlashda ishlatiladigan neyron tarmoqlarning mashhur turi. Konvolyutsion neyron tarmoqlarning ishlash printsiplari shundan iboratki, ular kirish ma'lumotlari orqali konvolyutsiya, faollashtirish va birlashtirishni amalga oshiradi.

- Birinchidan, konvolyutsiya yadro kiritilgan ma'lumotlardan o'tib, xususiyatlarni chiqarib tashlaganda sodir bo'ladi.
- Keyin faollashtirish amalga oshiriladi, chunki faollashtirish funksiyasi konvolyutsiyaning har bir natijasiga qo'llaniladi.
- Nihoyat, ittifoq xususiyatlarni yuqori darajadagi xususiyatlarga birlashtiradi.

Konvolyutsion neyron tarmoqlarda uch turdagi konvolyutsion qatlamlar qo'llaniladi, ularning har biri o'ziga xos funktsiyani bajaradi. Masalan, konvolyutsion qatlamlar yadro o'lchamlarining barcha turlariga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, turli darajadagi konvolyutsiya bosqichlari, bu sizga kirish ma'lumotlarini turli darajadagi tafsilotlarda qayta ishlash imkonini beradi. Boshqa qatlamlar, masalan, birlashtiruvchi qatlamlar, kirishning o'lchamini kamaytirishga yordam beradi. Konvolyutsion neyron tarmoqlar kompyuterni ko'rish, nutqni aniqlash, tasvirlarni avtomatik tasniflash va boshqalarda qo'llaniladi. Masalan, ular yuz va ob'ektni aniqlash, tasvirni segmentatsiyalash, audio signallarni aniqlash va tasniflash va boshqalar uchun ishlatiladi.

Dekonvolyutsion neyron tarmoqlari. Dekonvolyutsion neyron tarmoqlar konvolyutsion tarmoqlar bilan bir xil printsiplar asosida ishlaydi, aksincha, bundan mustasno. Sun'iy intellektning ushbu o'ziga xos ilovasi yo'qolgan signallarni yoki ilgari konvolyutsion neyron tarmog'i o'ziga yuklangan vazifani bajarayotganda ahamiyatsiz bo'lgan xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan. Dekonvolyutsiya neyron tarmoqlari turli xil ilovalar, jumladan tasvir tahlili va sintezi uchun foydalidir.

Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar. Ushbu murakkab neyron tarmoq modeli protsessor tugunlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotni saqlash va ularni algoritmgga qaytarish orqali ishlaydi. Bu jarayon takrorlanuvchi neyron tarmoqlarga ularning bashorat qilish imkoniyatlarini oshirish imkonini beradi.

Ushbu neyron tarmoq modelida har bir tugun xotira xujayrasi kabi harakat qiladi. Ushbu hujayralar qabul qilingan ma'lumotlarni qayta ishlash orqali aqlli hisoblash va amalga oshirishni ta'minlash uchun ishlaydi. Biroq, ushbu modelni ajratib turadigan narsa uning barcha qayta ishlangan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta ishlatish qobiliyatidir.

Kuchli teskari aloqa davri takrorlanuvchi neyron tarmog'ining muhim xususiyatlaridan biridir. Ushbu neyron tarmoq echimlari o'z xatolaridan "o'z-o'zini o'rganishi" mumkin. Agar noto'g'ri bashorat qilingan bo'lsa, tizim fikr-mulohazalardan o'rganadi va ma'lumotlarni ikkinchi marta algoritmdan o'tkazishda to'g'ri bashorat qilishga intiladi.

Takroriy neyron tarmoqlar odatda matndan nutqqa o'tish dasturlarida va sotishni prognozlash va fond bozorini bashorat qilish uchun ishlatiladi.

Oldinga uzatish neyron tarmoqlari. Ushbu oddiy neyron tarmoq varianti ma'lumotlar chiqish tuguniga yetguncha ma'lumotlarni turli ishlov berish tugunlari orqali bir yo'nalishda uzatadi. Oldinga uzatish neyron tarmoqlari katta hajmdagi "shovqinli" ma'lumotlarni qayta ishlash va "toza" natijalarni yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi neyron tarmoq ko'p qatlamli perseptronlar (MLPs) modeli sifatida ham tanilgan.

Oldinga uzatiladigan neyron tarmoq arxitekturasi kirish qatlamini, bir yoki bir nechta yashirin qatlamlarni va chiqish qatlamini o'z ichiga oladi. Muqobil nomiga qaramay, bu modellar perseptronlardan ko'ra sigmasimon neyronlardan foydalanadi va shu bilan ularga chiziqli bo'lmagan, haqiqiy muammolarni hal qilishga imkon beradi.

Oldinga uzatish neyron tarmoqlari yuzni aniqlash, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuterni ko'rish va boshqa neyron tarmoq modellari uchun asosdir.

Modulli neyron tarmoqlar

Modulli neyron tarmoqlari operatsiyalari vositachi tomonidan nazorat qilinadigan bir qator mustaqil neyron tarmoqlardan iborat. Har bir mustaqil tarmoq kattaroq tarmoq umumiy maqsadining ma'lum bir qismini bajarish uchun alohida kirishlardan foydalanadigan "modul" dir. Hisoblash paytida modullar bir-biri bilan aloqa qilmaydi yoki bir-birining jarayonlariga

aralashmaydi. Bu keng ko'lamlı va murakkab hisoblash jarayonlarini samaraliroq va tez bajarishga imkon beradi.

Bioinformatikada Neyron to'rlarining ro'li. Hozirgi vaqtda sun'iy neyron to'rlari va masalalarni parallel ishlash ustida nazariy izlanishlar va amaliy qo'llanishlar keskin rivojlanmoqda. Neyron to'rlar analitik tavsifi bo'lmagan va faqatgina eksperimental ma'lumotlar bilan berilgan katta ko'lamdagi amaliy masalalarni yechish imkonini beradi.

Neyron to'rlarini sintez qilishda algoritmlarning nozik tomoni bu qaror qabul qilishni tushuntirish bo'lib hisoblanadi. Bu muammoni yechish bilan ko'pchilik tadqiqotchilar shug'ullanmoqdalar. Bu maqsadda ishlatadigan usullar evristik bo'lganligi uchun ular asosida korrekt qaror qabul qilish foydalanuvchining subektiv mulohazasiga bog'liq bo'ladi. Ko'p o'lchovli chiziqsiz optimizasiyaning an'anaviy iterativ gradiyent algoritmlari bilan o'rganadigan neyron to'rlari modellarining eng ko'p tarqalgani - bu ko'p qatlamli sun'iy neyron to'rlari sinfidir. Ma'lumki, ko'p qatlamli sun'iy neyron to'rlari o'rganishda iterativ algoritmlar yaqinlashuvi, o'rganiladigan berilganlarning (tanlovning) hajmiga, vaznlarning boshlang'ich qiymatiga, shuningdek, o'rganishdagi maksimal xatolarga (o'rganishning sifat mezonlariga), o'rganishdagi takrorlanishlar soniga (o'rganish vaqtining uzayishi mezonlariga) bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Software and System Development using Virtual Platforms
2. *Full-System Simulation with Wind River® Simics®*
3. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
4. McKinsey, 2011, "Big data" refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage, and analyze, p. 1.
5. Farley, B.G.; W.A. Clark (1954). „Simulation of Self-Organizing Systems by 5.Digital Computer“. *IRE Transactions on Information Theory*. 4-jild, № 4. 76–84- bet. doi:10.1109/TIT.1954.1057468. 2.Haykin (2008) *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd edition
6. <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/what-is-a-neural-network/>
7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128007259000068>
8. <https://www.unite.ai/uz/neyron-tarmoqlar-nima/>